

**ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХОРОВОГО МНОГОГОЛОСИЯ В
ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX
НАЧАЛО XXI ВЕКА"
(НА ПРИМЕРЕ ХОРОВЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РОДИОНА ЩЕДРИНА)**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6551336>

Каримова Зухра

Выпускница Государственной Консерватории Узбекистана
2 курса магистратуры

Музыка Родиона Щедрина — вне зависимости от жанровой направленности — безупречна по стилю, программна и всегда изысканно интеллектуальна. Сочинения композитора изобилуют динамическими, штриховыми, тембровыми контрастами, тем самым подчеркивая актуальный пульс времени, и поэтому неизменно восхищают слушательскую аудиторию.

Открывает лист сочинений для хора XXI века Диптих на стихи А. Вознесенского написанная в 2003 году. «Всю жизнь я был равнодушен к поэзии, тянулся к ней, черпал вдохновение. Стихи Андрея Вознесенского, моего современника и друга, неизменно сопровождали меня, обогащали многие дни жизни», — признавался в своих «Автобиографических записях» Щедрин.¹

Премьера Диптиха состоялась 8 декабря 2003 года в Малом зале Московской консерватории на концерте, приуроченном ко дню рождения композитора. Цикл включает две поэмы для хора a cappella: «Век двадцать первый» и «Беженка». Контрастные образы этих поэм объединяют экспрессивность музыкального языка, инструментальная природа вокального письма и остродиссонантная гармония. В «Веке двадцать первом» видится портрет Вознесенского — поэта-трибуна, «на разрыв аорты» обличающего несправедливость мироустройства. Щедрин использует крайние динамические нюансы: *sff*, *fff* или *ppp*, усиливая пафос стихов: «Если б были б чемпионаты, кто в веках по убийствам первый, — ты бы выиграл, Век Двадцатый. Усмехается Век Двадцать Первый»...

¹ Щедрин Р. Автобиографические записи. М. : АСТ, 2008. с 279

Во втором хоре, напротив, музыка прозрачна и нарочито неплакательна: покачивающиеся кварты становятся лейтинтонацией сочинения, где в образе женщины-беженки поэту видятся и Родина, и Богородица с младенцем на руках. Приглушенная атмосфера и акварельность письма сохраняются вплоть до предпоследней строфы, где композитор перекидывает арку к первой части Диптиха. Тут можно увидеть, как чутко музыка следует за внутренней драматургией стиха, как откликается на фонизм. «Ротвейлером из ленд-ровера Ирод рычит: “Атас”»). Раскатистые «р», «з» сразу откликаются на *ffff*. Но вспышка эта кратковременна, как грозовой всполох, после которого Щедрин уводит звучность на *rrrrr*, вновь поляризуя контрасты.

Уже поставив точку в партитуре «Двух последних хоров», Щедрин решает написать еще цикл — Триптих на стихи Велимира Хлебникова, продолжающий линию философских раздумий композитора о бытии и смерти. Хлебников среди поэтов Серебряного века выделялся своими экспериментами в области словотворчества и так называемой «зауми». Щедрин, однако, привлекают те его стихи, которые написаны без внешнего эпатажа, но отличаются красотой образа и глубиной смысла.

Первый хор «Мне мало надо» — своего рода призыв к «добровольной бедности», аскетизму и слиянию с природой. Лаконична форма — четверостишие, уложенное в 23 такта. Фраза «мне мало надо» обрамляет произведение, звуча в начале как императив, а в конце — как констатация. Фактура основана на сопоставлении мотивов с текстом и вокализацией на слог **и** или с закрытым ртом, а также на чередовании плавного, нисходящего движения голосов и широкого подъема в высокую tessitura на словах: «да это небо, да эти облака». Устремленность вверх, к Всевышнему символизирует и завершение на мажорном квартсекстаккорде. В крупном плане тут просматриваются антитезы «возвышенного» и «земного», а также слова изреченного и чистого звука, льющегося словно «из души».

В основе второго хора также лежит четверостишие: «Спойте мне про девушек чистых, сих спорщиц с черемухой-деревом, про юношей стройно-плечистых: есть среди вас они — знаю и верю вам». Вновь 23 такта, но организованы они по-иному. Первую половину стиха поют сопрано, альты и тенора, олицетворяя девичью статью. Во второй, где

текст — о юношах, включаются басы. Вокальные линии декламационны, и краткие распевы лишь подчеркивают это, а преобладание динамики **p** и **pp** требует от певцов особого внимания к артикуляции согласных. Главная кульминация приходится на последние пять тактов: постепенное завоевание высоты на *crescendo* подводит к финальному **fff** и вновь к остановке на мажорном квартсекстаккорде. Такое «чистое», классически ясное созвучие — редкость у Щедрина, и усиливает эффект последних слов: «верю вам!»

Для третьего хора композитор выбрал, наверное, самое известное стихотворение Хлебникова «Когда умирают кони — дышат, когда умирают травы — сохнут, когда умирают солнца — они гаснут, когда умирают люди — поют песни». Зримая красочность метафор вдохновила Щедрина на колористическое письмо. Это обобщающая цикл часть, по протяженности превосходящая две предыдущие — 74 такта. Она открывается интродукцией, где мужские голоса вокализуют в октаву, *legatissimo*. Эта кружащаяся вокруг своей оси печальная мелодия является своего рода причетом, литанией и далее выполняет функцию остигатного фона, на котором женские голоса поют текст.

Есть здесь и изобретательные приемы звукоподражания: например, в конце первой строфы, на слове «дышат» хор должен перейти на пение полузакрытым ртом на гласной «у», как бы имитируя горестные вздохи. В третьей строфе образ солнца передан через туттийное звучание на **ff**, а угасание светила — посредством глиссандо.

В этом хоре очень много разнообразных пауз, с помощью которых Щедрин стремится передать не просто неспешность мысли, но внутреннюю печаль и почти физическое ощущение постепенного истаивания жизни. Жанр этой части Триптиха можно определить как хор-романс — в нем доминирует песенность, фактура тяготеет к расслоению на ведущий голос и аккомпанирующие. И очевидно, что именно последние слова стихотворения («поют песни») определили такой склад изложения. Хор завершается тишайшей постлюдией-колыбельной — автор указывает нюанс **ppp**, просит петь «закрытым ртом», «вполголоса, нежнейше» (*dolcissimo, sotto voce*), а сопрано, ведущим мелодию, добавляет ремарки: «петь полузакрытым ртом, словно напевая», «как бы издалека» (*quasi from a far*). Последние пять

восьмых на **pppp** должны восприниматься не столько как звуки определенной высоты, сколько как вибрации. Тем самым, завершая сочинение на мажорном трезвучии, композитор вуалирует определенность этой краски и словно подводит последнюю черту земного пути, одновременно открывая переход в иное измерение.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Тевлин Б. Внимая Щедрина // Р. Щедрин. Сочинения для хора. М. : Музыка, 2009. С. 5–10.
2. Щедрин Р. Автобиографические записи. М. : АСТ, 2008. 288 с.
3. Плисецкая М. Мои балеты // Я, Майя Плисецкая. М. : Новости, 1994. 483с.